

Давыдовский А.Г.
Беларусь, Минск, БГУИР
agd2011@list.ru

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

На рубеже XX и XXI веков в связи с глобальной пандемией COVID-19 широкое распространение получают формы и технологии дистанционного обучения (ДО) с применением совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью предоставления возможности обучаемым освоить основной объём необходимой информации без непосредственного контакта обучаемых и преподавателей в синхронной или асинхронной форме. ДО может быть дополнением к другим более традиционным формам обучения – очной, очно-заочной, заочной или экстернату, при необходимости предоставляя возможность подготовки, переподготовки или повышения квалификации в дисциплинарных или метадисциплинарных областях без изменений привычного образа жизни.

Целью работы являются системные исследования и прогнозирование динамики поисковых запросов интернет-пользователей белорусского сегмента Интернет (Байнета) по тематике, связанной с ДО как социотехнической системой в условиях пандемии COVID-19, с последующим прогнозированием выявленных тенденций в краткосрочном периоде на 2022–2023 гг.

Основным методологическим подходом в исследовании являлся анализ поисковых запросов интернет-пользователей с помощью web-сервисов агрегаторов социальных сетей [1, 2]. Данные о динамике поисковых запросов по теме ДО были собраны с использованием доступных web-сервисов Wordstat.Yandex.by и GoogleTrends.ru. Области поисковых запросов, преимущественно используемых интернет-пользователями для поиска информационных ресурсов по тематике ДО, были сформированы с использованием web-сервиса контекстной рекламы портала Google (<https://ads.google.com>), а также общедоступных сервисов Wordstat.Yandex.by (<https://wordstat.yandex.by>) и GoogleTrends.com (<https://trends.google.ru>). При этом с помощью web-сервиса Wordstat.Yandex.by были собраны и проанализированы данные с 07.07.2020 г. по 03.08.2021 г., тогда как с помощью web-сервиса GoogleTrends.com были собраны и проанализированы данные с 07.08.2016 г. по 31.07.2021 г. Полученные данные были обработаны с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа с последующим формированием множественных линейных регрессионных моделей. Для

прогнозирования тенденций динамики поисковых запросов были использованы методы аппроксимации, в частности, экспоненциальное сглаживание, а также метод сценарного анализа, включающий анализ трех сценариев – оптимистического, инерционного и пессимистического. Полученные множественные линейные регрессионные модели и сценарии были верифицированы с помощью критериев математической статистики.

Анализ соответствия данных вариационных рядов нормальному (Гауссовскому) распределению осуществлен с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и критерия Лиллиефорса. Была показана удовлетворительная степень соответствия полученных исследуемых вариационных рядов нормальному (Гауссовскому) распределению.

Статистическая обработка данных поисковых запросов была обработана с помощью метода корреляционного с использованием критерия Пирсона. Кроме того, были построены математические модели с помощью метода множественного регрессионного анализа.

Современное ДО включает элементы среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные сети) и методов, зависящих от технической среды обмена информацией.

Преимущества ДО обусловлены себестоимостью ДО несколько ниже традиционного образования, сокращением времени на обучение (сбор, время в пути), индивидуальным характером ДО, продолжительностью и темпом обучения; повышением качества обучения за счет применения современных средств, объёмных электронных библиотек и т.д., созданием единой информационной образовательной среды.

Все исследованные поисковые запросы «ДО», «Электронное обучение», «Online обучение», «Антивирус», «Telegram», «Viber», «COVID-19», «Zoom», «Discord», «Moodle», «Skype», «Мемы», «Википедия», «Windows», «Linux», «Самоизоляция» были исследованы на степень влияния на ключевой поисковый запрос «ДО». Данное исследование осуществлялось с использованием таких критериев, как коэффициенты при членах в уравнениях множественных линейных регрессионных моделях, средние значения, а также показатели дисперсии, суммы значений и индекса значимости в условиях численной симуляции полученных множественных линейных регрессионных моделей.

Ранжирование поисковых запросов, ассоциированных с темой «ДО» по данным web-сервиса Yandex.WordStat.by на основе численной симуляции с использованием критерия индекс влияния фактора (ИВФ). Последний рассчитывался по формуле (1):

$$\text{ИВФ}_{X_i} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{D_{X_i} * \langle X_i \rangle}, \quad (1)$$

где X_i – величина показателя поискового запроса (кол-во в нед.);

$\langle X_i \rangle$ – среднее значение показателя поискового запроса (кол-во в нед.) на протяжении исследуемого периода с 27.07.2020 по 03.08.2021 гг;

D_{xi} – дисперсия величин поискового запроса (кол-во в нед.) в условиях численной симуляции множественной линейной регрессионной модели.

Все поисковые запросы за период с 27.07.2020 по 03.08.2021 гг. были проранжированы. Это позволило установить, что наиболее значимыми факторами, наиболее существенно влияющими на поисковый запрос «ДО» являются «Антивирус», «Википедия», «Самоизоляция», «Мемы», «Moodle», «Skype», «Windows», «Zoom». Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в период с 27.07.2020 г. по 03.08.2021 г. по данным web-сервиса WordStat.Yandex.by представлена уравнением (2):

$$\begin{aligned}
 [\text{ДО}] = & -1,17[\text{Электронное обучение}] + 1,61[\text{Online обучение}] - \\
 & -0,267[\text{Антивирус}] - 0,175[\text{Viber}] - 0,07[\text{COVID-19}] + 0,36[\text{Zoom}] - \\
 & 0,121[\text{Discord}] + 0,47[\text{Moodle}] + 0,27[\text{Skype}] + 0,09[\text{Мемы}] - \\
 & 0,01[\text{Википедия}] + 0,024[\text{Windows}] - \\
 & 0,12[\text{Linux}] + 0,035[\text{Самоизоляция}] \quad (R^2=0,99, F=7,3E-82) \quad (2)
 \end{aligned}$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в прогнозируемом периоде с 03.08.2021 г. по 25.07.2022 г. по данным web-сервиса WordStat.Yandex.by представлена уравнением (3):

$$\begin{aligned}
 [\text{ДО}] = & -1,9388[\text{Электронное обучение}] + 12,5[\text{Online обучение}] - \\
 & -0,31[\text{Антивирус}] - 0,03[\text{Telegram}] - 0,25[\text{Viber}] - 0,074[\text{COVID-} \\
 & \quad 19] + 0,46[\text{Zoom}] - \\
 & 0,06[\text{Discord}] + 0,32[\text{Moodle}] + 0,73[\text{Skype}] + 0,0434[\text{Мемы}] - \\
 & 0,0012[\text{Википедия}] + 0,02[\text{Windows}] - 0,09[\text{Linux}] - 0,03[\text{Самоизоляция}] \\
 & (R^2=0,971, F=1,62E-46) \quad (3)
 \end{aligned}$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в период с 07.08.2016 г. по 31.07.2021 г. по данным web-сервиса GoogleTrends.ru представлена уравнением (3):

$$\begin{aligned}
 [\text{ДО}] = & -0,03[\text{Telegram}] - 0,031[\text{Viber}] + 0,154[\text{COVID-19}] + 0,35[\text{Zoom}] - \\
 & -0,029[\text{Discord}] + 0,058[\text{Moodle}] - 0,0225[\text{Skype}] - 0,092[\text{Мемы}] + \\
 & + 0,0007[\text{Википедия}] - 0,02[\text{Windows}] - 0,014[\text{Linux}] + 0,161[\text{Android}] + \\
 & + 0,0043[\text{Самоизоляция}] + 0,02[\text{Антивирус}] \quad (R^2=0,776, F=1,8E-71). \\
 & (4)
 \end{aligned}$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в прогнозируемом периоде с 01.08.2021 г. по 31.12.2023 г. по данным web-сервиса GoogleTrends.ru представлена уравнением (5):

$$\begin{aligned}
 [\text{ДО}] = & +0,12[\text{Telegram}] - 0,23[\text{Viber}] + 3,61[\text{COVID-19}] - 0,598[\text{Zoom}] + \\
 & + 0,732[\text{Discord}] - 0,014[\text{Moodle}] + 0,069[\text{Skype}] - 0,33[\text{Мемы}] -
 \end{aligned}$$

$$-0,032[\text{Википедия}] + 0,024[\text{Windows}] + 0,221[\text{Linux}] + 0,35[\text{Android}] - 2,263[\text{Самоизоляция}] - 0,5[\text{Антивирус}] \quad (R^2=0,969, F=6,5E-78). \quad (5)$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в исследуемом и прогнозируемом периоде с 07.08.2016 г. по 31.12.2023 г. представлена уравнением (6):

$$[\text{ДО}] = -1,05379[\text{Электронное обучение}] - 0,2242[\text{Антивирус}] - 0,18[\text{Viber}] - 0,066[\text{COVID-19}] + 0,367[\text{Zoom}] - 0,114[\text{Discord}] + 0,471[\text{Moodle}] + 0,19[\text{Skype}] + 0,1[\text{Мемы}] - 0,01[\text{Википедия}] + 0,021[\text{Windows}] - 0,13[\text{Linux}] + 0,04[\text{Самоизоляция}] \quad (R^2=0,98, F=1,4E-29). \quad (6)$$

Вовлечение контингентов обучающихся в использование бесплатных мессенджеров, таких как «Telegram», неизбежно будет сопровождаться снижением интенсивности поисковых запросов по тематике ДО в прогнозируемом периоде с 03.08.2021 г. по 27.07.2022 г.

Также необходимо отметить значимость прогнозируемого возрастания интенсивности поисковых обращений по темам «Википедия» и «Windows» для развития ДО в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в исследуемом периоде с 27.07.2020 г. по 03.08.2021 г. по данным web-сервиса WordStat.Yandex.by представлена уравнением (7):

$$[\text{ДО}] = -1,17[\text{Электронное обучение}] + 1,61[\text{Online обучение}] - 0,267[\text{Антивирус}] - 0,175[\text{Viber}] - 0,07[\text{COVID-19}] + 0,36[\text{Zoom}] - 0,121[\text{Discord}] + 0,47[\text{Moodle}] + 0,27[\text{Skype}] + 0,09[\text{Мемы}] - 0,01[\text{Википедия}] + 0,024[\text{Windows}] - 0,12[\text{Linux}] + 0,035[\text{Самоизоляция}] \quad (R^2=0,99, F=7,3E-82) \quad (7)$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в прогнозируемом периоде с 03.08.2021 г. по 25.07.2022 г. по данным web-сервиса WordStat.Yandex.by представлена уравнением (8):

$$[\text{ДО}] = -1,9388[\text{Электронное обучение}] + 12,5[\text{Online обучение}] - 0,31[\text{Антивирус}] - 0,03[\text{Telegram}] - 0,25[\text{Viber}] - 0,074[\text{COVID19}] + 0,46[\text{Zoom}] - 0,06[\text{Discord}] + 0,32[\text{Moodle}] + 0,73[\text{Skype}] + 0,0434[\text{Мемы}] - 0,0012[\text{Википедия}] + 0,02[\text{Windows}] - 0,09[\text{Linux}] - 0,03[\text{Самоизоляция}] \quad (R^2=0,97, F=1,62E-46) \quad (8)$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в исследуемом периоде с 01.08.2021 г. по 31.12.2023 г. по данным web-сервиса GoogleTrends.ru представлена уравнением (9):

$$\begin{aligned}
[\text{ДО}] = & +0,12[\text{Telegram}] - 0,23[\text{Viber}] + 3,61[\text{COVID-19}] - 0,598[\text{Zoom}] + \\
& + 0,732[\text{Discord}] - 0,014[\text{Moodle}] + 0,069[\text{Skype}] - 0,33[\text{Мемы}] - \\
& 0,032[\text{Википедия}] + 0,024[\text{Windows}] + 0,221[\text{Linux}] + 0,35[\text{Android}] - \\
& - 2,263[\text{Самоизоляция}] - 0,5[\text{Антивирус}] \\
(R^2 = & 0,969, F = 6,51E-78).
\end{aligned}
\tag{9}$$

Множественная линейная регрессионная модель динамики поисковых запросов в исследуемом периоде с 07.08.2016 г. по 31.12.2023 г. по данным web-сервиса GoogleTrends.ru by представлена уравнением (10):

$$\begin{aligned}
[\text{ДО}] = & -1,05379[\text{Электронное обучение}] - 0,2242[\text{Антивирус}] - 0,18[\text{Viber}] - \\
& - 0,066[\text{COVID-19}] + 0,367[\text{Zoom}] - \\
& - 0,114[\text{Discord}] + 0,471[\text{Moodle}] + 0,19[\text{Skype}] + 0,1[\text{Мемы}] - \\
& - 0,01[\text{Википедия}] + 0,021[\text{Windows}] - 0,13[\text{Linux}] + 0,04[\text{Самоизоляция}] \\
(R^2 = & 0,98, F = 1,4E-29).
\end{aligned}
\tag{10}$$

Полученные результаты позволяет сделать следующие выводы:

1) Установлено, что в период с 07.08.2016 по 31.07.2021 гг. значительный интерес интернет-пользователей вызывали такие поисковый запросы, как «COVID-19», «Самоизоляция», «Zoom», «Moodle». При этом среди пользователей ДО наиболее популярными являются инструменты «Zoom», «Discord», «Skype», операционная система «Android», бесплатных мессенджеров, таких как Skype, Telegram, Viber, позволяющих пользователям обмениваться мгновенными сообщениями и файлами различных форматов, совершать звонки, создавать ботов, вести собственные каналы и т.д.

2) В условиях глобальной пандемии COVID-19 в течение ближайшего прогнозируемого периода (2022–2023 гг.) заинтересованность интернет-пользователей в обращении к информационным ресурсам по теме «ДО» будет возрастать в связи с влиянием таких факторов социального поведения интернет-пользователей, как самоизоляция, создание и распространение мемов, повышенный интерес таким к поисковым запросам, как «Антивирус», «Википедия», а также «Moodle», «Skype», «Windows», «Zoom».

3) Кроме того, можно предположить, что развитие технологических платформ электронного обучения, таких как «Moodle», «Skype», «Zoom», будет оказывать стимулирующее влияние на возрастание интереса к тематике, связанной с ДО. На основе анализа и верификации разработанных сценариев могут быть сформированы и адаптированы для реалий Республики Беларусь наиболее вероятные прогнозы развития ДО как социотехнической системы в условиях глобальной пандемии COVID-19.

Список использованной литературы:

1. Губанов, Д.А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили. – М.: Изд-во физико-математической литературы, 2010.
2. Базенков, Н. И. Обзор информационных систем анализа социальных сетей / Н.И. Базенков, Д.А. Губанов // Управление большими системами. – Выпуск 41. – С. 357–394.